

Laboratórna Diagnostika, XXVIII, 2, 2023: 137–141

EXTRAKT Z LEVANDULE STIMULUJE HIPOKAMPÁLNU NEUROGENÉZU POČAS DEPRESII PODOBNÝCH STAVOV LABORATÓRNYCH ZVIERAT LAVENDER EXTRACT STIMULATES HIPPOCAMPAL NEUROGENESIS DURING DEPRESSION-LIKE STATE OF LABORATORY ANIMALS

Urbanská Nicol, Kukeľová Diana, Kisková Terézia

Ústav biologických a ekológických vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
Košice

terezia.kiskova@upjs.sk

SÚHRN

Depresia je bežná neurologická porucha, ktorá postihuje takmer každého štvrtého človeka počas života. Liečba depresie je finančne náročná a sprevádzajú ju mnohé vedľajšie účinky antidepresív. Levanduľa sa v tradičnej medicíne používa pre svoje predpokladané antidepresívne vlastnosti ako aromaterapeutický prostriedok. Niektoré indicie poukazujú na to, že levanduľa by mohla pôsobiť i na úrovni hipokampu. Preto cieľom tejto štúdie bolo určiť účinky levanduľového extraktu na proliferáciu aktivitu hipokampálnych prekursorov počas stresom vyvolanej depresie potkanov kmeňa Wistar. Levanduľa spôsobila významné zvýšenie počtu mitoticky aktívnych buniek v hile hipokampu u samcov a samíc a v subgranulárnej zóne u samíc v porovnaní s depresívnymi zvieratami, pričom počet buniek dosiahol úroveň proliferácie prekursorov zdravých jedincov. Levanduľa teda môže byť schopná zvýšiť proliferáciu aktivitu hipokampálnych prekursorov počas depresie.

Kľúčové slová: depresia; levanduľový extrakt; neurogenéza; hipokampus

ABSTRACT

Depression is a common neurological disorder affecting almost every fourth person during the life. Natural

substances do not have side effects at a certain dose, and could potentially supplement the standard treatment. Lavender is used in traditional medicine because of its presumed antidepressant properties as an aromatherapeutic agent. There are some indices assuming that lavender may act at hippocampal level. Thus, this study aims to determine the effects of lavender extract on the proliferative activity of hippocampal precursors during stress-induced depression in Wistar rats. Lavender caused a significant increase in the number of mitotically active cells in hilus of hippocampus in males and females and subgranular zone in females when compared to depressive animals, with cell numbers reaching the precursor proliferation level of healthy subjects. Thus, lavender may be able to increase proliferative activity of hippocampal precursors during depression.

Key words: depression; lavender extract; neurogenesis; hippocampus;

ÚVOD

Depresívne ochorenia patria medzi neurologické ochorenia, ktoré okrem ťažkostí samotnému postihnutému človeku spôsobujú i ťažkosti celej spoločnosti. Depresívni pacienti pociťujú fyzické bolesti, nechúť k životu, čo vedie k dlhodobej práceneschopnosti a k ekonomickej

zaťaženosti (Greenberg et al., 2021). Je dlhšie známe, že depresia sa spája s morfológickými a funkčnými zmenami v mozgových štruktúrach, akými sú amygdala, prefrontálna kôra a hipokampus (Vaváková et al., 2015). Zistilo sa, že hipokampus je citlivý na účinky hormónov uvoľňovaných počas stresových zážitkov (Krishnan and Nestler, 2008). Depresia sa v súčasnosti lieči štandardne rôznymi triedami antidepresív. Liečba depresie je však finančne náročná, väčšinou nie je úspešná a sprevádzajú ju mnohé vedľajšie účinky, ako napríklad srdcová arytmia alebo poškodenie mozgu (Ramic et al., 2020). Naproti tomu prírodné látky pri určitom dávkovaní nemajú vedľajšie účinky a potenciálne by mohli dopĺňať štandardnú liečbu. Levanduľa (LAV) sa v tradičnej medicíne používa pre svoje predpokladané antidepresívne vlastnosti ako aromaterapeutický prostriedok. Nateraz bola publikovaná jediná štúdia, v ktorej bola dokázaná aktivita LAV i na hipokampálnej úrovni (Sánchez-Vidaña et al., 2019). Cieľom našej štúdie bolo teda zhodnotiť účinky alkoholového extraktu LAV podávaného denne *per os* na neurogéne oblasti hipokampu počas stresom-indukovaného depresívneho stavu laboratórných potkanov.

METÓDA

Experimentálny dizajn

V samotnom experimente sme pracovali s F1 generáciou samcov a samíc kmeňa Wistar podľa experimentálneho dizajnu (obrázok 1).

Rodičovská generácia potkanov kmeňa Wistar (Dobrá Voda, Slovenská republika) pozostávala zo štyroch samíc a štyroch samcov. Zvieratá boli adaptované na štandardné podmienky zvieratníka s teplotou 21–24 °C, relatívnou vlhkosťou 50–65 % a svetelným režimom 12/12 hodín (svetlo/tma). Zvieratá boli kŕmené štandardnou peletizovanou potravou (Peter Miško, Snina, Slovenská republika) a mali voľný prístup k pitnej vode. Samce so samicami sme pripustili a po preukázaní gravidity sme samice rozdelili na dve skupiny – kontrolné matky (CONT, n=2) a matky, ktorým sme neskôr aplikovali stres (DEP, n=2). Po pôrode bolo potomstvo 30 dní držané spolu s matkami a následne rozdelené podľa pohlavia do samostatných kliebok. Samce vytvorili nasledovné skupiny: Skupina CONT (n=7) ako potomstvo matky CONT a skupina DEP (n=7) a skupina LAV (n=5) ako potomstvo matky DEP. Samice vytvorili tri skupiny: Skupina CONT (n=7) ako potomstvo matky CONT a skupina DEP (n=8) a skupina LAV (n=5) ako potomstvo matky DEP. So zvieratami sa zaobchádzalo podľa usmerení stanovených zákonom NR SR č. 377 a 436/2012 Z. z. o starostlivosti o laboratórne zvieratá a ich používaní, a so schválením Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (Ro-2866/16-221).

Indukovanie depresie imobilizačným stresom

Matky zo skupiny DEP boli v poslednom týždni gravidity vystavené znehybneniu v imobilizačných boxoch trikrát denne po dobu 45 minút, tri po sebe nasledujúce dni. Týmto spôsobom sme zabezpečili potomstvu tzv.

Obrázok 1: Experimentálny dizajn. Zvieratá z rodičovskej generácie boli pripustené a po potvrdení gravidity boli samice rozdelené do experimentálnych skupín. Potomstvo bolo podrobené prenatalnému a postnatálnemu stresu. Následne boli samce a samice ovplyvňované levanduľovým extraktom po dobu 30 dní.

prenatálny stres, ktorým sme vulnabilizovali potomstvo na následný postnatálny stres. Potomstvo zo skupín DEP a LAV bolo stresované opakovane; vo veku 60 dní s použitím rovnakej schémy imobilizácie. Tento stres sa nazýva postnatálny stres.

Aplikovanie extraktu z levandule

11 g kvetov LAV (Košice, Slovensko) sme nechali macerovať v 100 ml 70%-ého roztoku etanolu počas dvoch týždňov v tme pri 4 °C. Po filtrácii sa čistý alkoholový extrakt uchovával pri teplote 4 °C. Zvieratám bol LAV roztok pripravovaný denne čerstvý v pitnej vode v pomere 1:10. Aplikovaný bol perorálne v dávke 100 µl po dobu 14 dní okamžite po postnatálnom strese.

Fixácia mozgu, imunohistochemické farbenie proliferčných a zrelých buniek

Úroveň hipokampálnej neurogenézy sme zisťovali pomocou inkorporácie 5-bromo-2-deoxyuridínu (BrdU) do DNA mitoticky aktívnych buniek a ich následnom znače-

ní. Zvieratá dostávali intraperitoneálne injekcie 5-bromo-2-deoxyuridínu (BrdU, Sigma) v dávke 100 mg/kg denne po dobu troch po sebe idúcich dní. Po poslednom injektovaní boli zvieratá uspaté izofluránom a usmrtené transkardiálnym preplachom cez ľavú srdcovú komoru. Mozgy boli vyexcidované a po dobu 24 hodín fixované v 4%-nom roztoku paraformaldehydu. Následne sme ich presunuli do roztoku 30% sacharózy kvôli kryoprotekcii. Koronárne sekcie mozgu (30 µm) boli imunohistochemicky značené tak, ako už bolo popísané v publikácii (Pipová Kokošová et al., 2020).

Štatistická analýza

Na štatistickú analýzu sme použili softvérový balík GraphPad Prism 8.0 (GraphPad, San Diego, CA, USA). Hodnoty sú vyjadrené ako priemer ± SD a na porovnanie rozdielov medzi kontrolnými a depresívnymi vzorkami a depresívnou a liečebnou skupinou sa použil Studentov t-test. Hladina štatistickej významnosti bola stanovená na $p < 0.05$.

Obrázok 2: Počet BrdU pozitívnych buniek v hipokampálnej štruktúre potkanov Wistar. Počet buniek v oblasti hilus hipokampu u samíc (A) a samcov (C), ako aj v subgranulárnej zóne u samíc (B) a samcov (D). Údaje sú vyjadrené ako aritmetický priemer ± smerodajná odchýlka. Signifikancia oproti CONT je pri * $p < 0.05$ a ** $p < 0.01$. Signifikancia oproti DEP je pri + $p < 0.05$ a ++ $p < 0.01$.

VÝSLEDKY A DISKUSIA

Neustále narastajú dôkazy, že depresia je rizikovým faktorom a negatívnym prognostickým ukazovateľom mnohých ochorení, napr. srdcových chorôb, mŕtvice, rakoviny, HIV/AIDS, či cukrovky (Blume et al., 2011, Steffen et al., 2020, Thaipisuttikul et al., 2014). Obmedzenie mobility, alebo tzv. imobilizačný stres, je jedným z modelov stresu, ktorý v sebe spája fyzickú a psychickú záťaž organizmu, čo vedie k depresii či posttraumatickej stresovej poruche (Madrugal et al., 2003, Son et al., 2019). Postnatálna neurogenéza v hipokampe zohráva kľúčovú úlohu v patológii klinickej depresie, a preto sa predpokladá, že by mohla byť dôležitým bodom jej úspešnej liečby (Jacobs et al., 2000, Micheli et al., 2018). V súlade s touto teóriou sme zistili výraznú inhibíciu mitoticky aktívnych BrdU pozitívnych buniek v hipokampe počas depresie v DEP skupinách oproti CONT skupinám, a to aj v subgranulárnej zóne (SGZ), ako aj v oblasti hilus hipokampu (obrázok 2).

Na druhej strane ostal počet zrelých neurónov v oblasti hilus, a v CA1 a granulárnej vrstve nezmenený (Tabuľka 1). Stres teda nebol taký intenzívny, aby mohol zmeniť počet neurónov v hipokampe.

Tabuľka 1: Počet NeuN pozitívnych neurónov v hipokampe

		CONT	DEP	LAV
♀	hilus	82.1±14.1	86.6±16.9	71.80±19.47
	CA1 vrstva	118.9±20.25	115.4±31.55	112.8±16.14
	granulárna vrstva	238.2±46.00	214.0±54.54	209.2±52.12
♂	hilus	83.10±16.95	74.78±20.47	80.17±19.43
	CA1 vrstva	112.2±27.29	119.12±6.22	103.0±13.94
	granulárna vrstva	232.0±47.20	225.1±33.65	265.7±36.61

Údaje sú vyjadrené ako aritmetický priemer ± smerodajná odchýlka

LAV sa v herbálnej medicíne používa už desaťročia. Pozostáva z mnohých polyfenolov, ako sú terpeny (napríklad linalool, eukalyptol alebo lavandulol) alebo ketóny (napríklad gáfor) (Prusinowska and Śmigielski, 2014). Existuje niekoľko ukazovateľov opisujúcich potenciálny účinok LAV počas inhalácie prostredníctvom limbického systému, čiastočne prostredníctvom amygdaly a hipokampu (Cavanagh and Wilkinson, 2002). Nateraz bola publikovaná jediná štúdia, v ktorej bola dokázaná aktivita LAV i na hipokampálnej úrovni. Extrakt z LAV bol pripravený ako 2,5% emulzia v Tween-20 a bol podávaný potkanom ako aromaterapeutikum po dobu 14 dní počas kortikosterónom vyvolanej depresie (Sánchez-Vidaña et al., 2019). V našej štúdii sme vytvorili extrakt LAV macerovaním a zriedením

alkoholu na minimum. Extrakt bol podobne ako v predchádzajúcej štúdii podávaný po dobu 14 dní. Zvolili sme inú cestu podania, pretože je dokázané, že iné cesty podávania látok majú iné účinky. Perorálne podávanie extraktu LAV spôsobilo zvýšenie počtu mitoticky aktívnych buniek v oblasti hilus hipokampu u oboch pohlaví a v SGZ samíc (obrázok 2). U samcov sme pozorovali mierny nárast, ktorý ostal nevýrazný. Tento účinok LAV môže byť spôsobený zmenou hladín faktora BDNF (brain-derived neurotrophic factor) v sére, ako popisujú autori (Sánchez-Vidaña et al., 2019).

ZÁVER

V súčasnosti sú zlatým štandardom v liečbe depresie antidepresíva rôznych typov. Napriek adekvátnej monoterapii antidepresívami väčšina pacientov s depresiou nedosahuje remisiu. Dokonca aj optimálna a agresívna liečba vedie k tomu, že značný počet pacientov vykazuje minimálne a často len prechodné zlepšenie (Rakofsky et al., 2009). Na druhej strane, antidepresíva majú mnoho vedľajších účinkov (Ferguson, 2001). Preto by sa mali viac uprednostňovať prírodné látky, ktoré pri určitých dávkach nemajú vedľajšie účinky a potenciálne by sa mohli používať ako doplnok štandardnej liečby. LAV by sa mohol stať úspešnou alternatívou či doplnením štandardnou liečbou.

LITERATÚRA

1. Blume, J., Douglas, S. D. and Evans, D. L. (2011) 'Immune suppression and immune activation in depression', *Brain, behavior, and immunity*, 25(2), pp. 221-229. doi: 10.1016/j.bbi.2010.10.008.
2. Cavanagh, H. and Wilkinson, J. (2002) 'Biological activities of lavender essential oil', *Phytotherapy research*, 16(4), pp. 301-308. doi: 10.1002/ptr.1103.
3. Ferguson, J. M. (2001) 'SSRI antidepressant medications: adverse effects and tolerability', *Primary care companion to the Journal of clinical psychiatry*, 3(1), pp. 22. doi: 10.4088/pcc.v03n0105.
4. Greenberg, P. E., Fournier, A.-A., Sisitsky, T., Simes, M., Berman, R., Koenigsberg, S. H. and Kessler, R. C. (2021) 'The economic burden of adults with major depressive disorder in the United States (2010 and 2018)', *Pharmacoeconomics*, 39(6), pp. 653-665. doi: 10.1007/s40273-021-01019-4.
5. Jacobs, B. L., Van Praag, H. and Gage, F. (2000) 'Adult brain neurogenesis and psychiatry: a novel theory of depression', *Molecular psychiatry*, 5(3), pp. 262-269. doi: 10.1038/sj.mp.4000712.

6. **Krishnan, V. and Nestler, E. J. (2008)** 'The molecular neurobiology of depression', *Nature*, 455(7215), pp. 894-902. doi: 10.1038/sj.mp.4000712.
7. **Madrigal, J., Caso, J., De Cristobal, J., Cardenas, A., Leza, J., Lizasoain, I., Lorenzo, P. and Moro, M. (2003)** 'Effect of subacute and chronic immobilisation stress on the outcome of permanent focal cerebral ischaemia in rats', *Brain research*, 979(1-2), pp. 137-145. doi: 10.1016/s0006-8993(03)02892-0.
8. **Micheli, L., Ceccarelli, M., D'Andrea, G. and Tirone, F. (2018)** 'Depression and adult neurogenesis: Positive effects of the antidepressant fluoxetine and of physical exercise', *Brain research bulletin*, 143, pp. 181-193. doi: 10.1016/j.brainresbull.2018.09.002.
9. **Pipová Kokošová, N., Kisková, T., Vilhanová, K., Štafuriková, A., Jendželovský, R., Račeková, E. and Šmajda, B. (2020)** 'Melatonin mitigates hippocampal and cognitive impairments caused by prenatal irradiation', *European Journal of Neuroscience*, 52(6), pp. 3575-3594. doi: 10.1111/ejn.14687.
10. **Prusinowska, R. and Śmigielski, K. B. (2014)** 'Composition, biological properties and therapeutic effects of lavender L). A review', *Herba polonica*, 60(2), pp. 56-66. doi: 10.2478/hepo-2014-0010.
11. **Rakofsky, J. J., Holtzheimer, P. E. and Nemeroff, C. B. (2009)** 'Emerging targets for antidepressant therapies', *Current opinion in chemical biology*, 13(3), pp. 291-302. doi: 10.1016/j.cbpa.2009.04.617.
12. **Ramic, E., Prasko, S., Gavran, L. and Spahic, E. (2020)** 'Assessment of the antidepressant side effects occurrence in patients treated in primary care', *Materia socio-medica*, 32(2), pp. 131. doi: 10.5455/msm.2020.32.131-134.
13. **Sánchez-Vidaña, D. I., Po, K. K.-T., Fung, T. K.-H., Chow, J. K.-W., Lau, W. K.-W., So, P.-K., Lau, B. W.-M. and Tsang, H. W.-H. (2019)** 'Lavender essential oil ameliorates depression-like behavior and increases neurogenesis and dendritic complexity in rats', *Neuroscience letters*, 701, pp. 180-192. doi: 10.1016/j.neulet.2019.02.042.
14. **Son, H., Yang, J. H., Kim, H. J. and Lee, D. K. (2019)** 'A chronic immobilization stress protocol for inducing depression-like behavior in mice', *JoVE (Journal of Visualized Experiments)*, (147), pp. e59546. doi: 10.3791/59546.
15. **Steffen, A., Nübel, J., Jacobi, F., Bätzing, J. and Holstiege, J. (2020)** 'Mental and somatic comorbidity of depression: a comprehensive cross-sectional analysis of 202 diagnosis groups using German nationwide ambulatory claims data', *BMC psychiatry*, 20(1), pp. 1-15. doi: 10.1186/s12888-020-02546-8.
16. **Thaipisuttikul, P., Ittasakul, P., Waleeprakhon, P., Wisajun, P. and Jullagate, S. (2014)** 'Psychiatric comorbidities in patients with major depressive disorder', *Neuropsychiatric disease and treatment*, pp. 2097-2103. doi: 10.2147/NDT.S72026.
17. **Vaváková, M., Ďuračková, Z. and Trebatická, J. (2015)** 'Markers of oxidative stress and neuroprogression in depression disorder', *Oxidative medicine and cellular longevity*, 2015. doi: 10.1155/2015/898393.